

DEVOTO ROMANCE.

QUE SE REFIERE EL SANTISSIMO DESPO-
 o, que celebró Christo Redemptor, y Señor nuestro
 la Preciosissima Cruz, para la Redempcion del Li-
 e humano; Y el doloroso llanto con que su Santissi-
 Madre solemnizó en tan altas Bodas; Con las dadi-
 , y ricos presentes, que ofrecieron á los Divinos
 posados los Apostoles, y Evangelistas Sagrados, y
 los demás Santos que vinieron al
 Combite.

Quel Verbo Soberano,
 Hijo de Dios verdadero,
 mogenito Sacro
 Real Casa del Cielo.
 ra mostrarnos su amor,
 de su Padre Eterno
 mas noble Ciudad,
 tiene el Rey en su Reyno.
 a mas rica, y mas dichosa
 quantas caliente Febo,
 es la Gran Jerusalem,
 e Amor puso su asiento.

Discurriendo cuydadoso
 por las calles deste Pueblo,
 se enamoró de una dama
 hermosissima en extremo.

Discreta, y de galan talle,
 y fuerte contra el infierno,
 que es la Santissima Cruz,
 dulce, y precioso Madero.

Dió Amor en solicitarla
 con musicas, y paseos,
 tanto que vino alcanzar
 el si de la Dama, y luego,

Vien-

Viendo la disposicion,
dió quenta à su Padre Eterno,
porque gusta el Verbo, y quiere
oy con este casamiento,

Dár luz contra las tinieblas
de nuestros pecados feos,
desatando las cadenas,
que causaron nuestros yerros.

Y con gusto de su Padre,
y de su Madre lo mesmo,
se celebran estas Bodas
entre la Tierra, y el Cielo.

El casamiento será
rescate de muchos presos;
y para hazer los informes
quiere su Espiritu Eterno,

Que sea Santo Thomàs
de Aquino, Escrivano excelso,
y que haya quatro Testigos,
que testifiquen del Verbo.

Los quales sean, San Marcos,
y San Lucas Pintor diestro,
con San Juan Evangelista,
y el ultimo San Matheo.

Y que estos quatro declaren
la verdad del Evangelio,
porque sepa todo el mundo,
que a questo manso Cordero,

Por librarnos de la culpa,
à morir està dispuesto,
y porque le conozcamos,
de morado le vistieron.

Que significa el amor,
que les tiene à sus hijuelos,
la Cruz de verdad vestida
vino al Desposorio Eterno,

Significando esperanza,
y que es la llave del Cielo;
echóles la bendicion

su Sagrado Padre Eterno.

El Yugo puso la Madre
con dolor, y brazos tiernos;
llegaron los Combidados,
escogidos de Abeterno:

Ofreciendo cada uno
lo que tienen en el pecho;
y por ser retrato suyo,
San Juan presentó un Cordero.

San Pablo le dió la espada,
las Llaves le dió San Pedro,
y el Aspa le dió San Andrés,
San Bartholomé el pellejo.

Dió la Sierra San Simon,
el Hombre dió San Matheo,
y San Lucas le dió el Toro,
San-Tiago puso el Romero.

La Leña Santo Tomé,
las Parrillas San Lorenzo,
Santo Domingo el Rosario,
la Cruz presentó San Diego.

La Iglesia San Agustin,
la Nave le dió San Telmo,
San Sebastian las Saetas,
Buenaventura el Silencio.

Y San Francisco las Liagas,
San Luis Corona, y Cetro,
el Corazon Juan de Dios,
San Geronimo su Pecho.

El Montante San Elias,
la Profecia Eliseo,
la Vara, y Flor dió Joseph,
y San Miguel dió el Peso,

El Entierro le ofreció
el bendito Nicodemus,
porque ya denuncian Juntos
el Desposorio, y Entierro.

Y tambien las tres Marias
la Visita le ofrecieron:

des-

despues que se celebró
Desposorio tan supremo.

Al Divino Redentor
le prometen los Hebreos
muchas injurias, y atentas
que executaron sangrientos.

Con malicia le ofreció
un Regente muy perverso,
mas de cinco mil azotes
por apaciguar el Pueblo.

El ir en su compañía
dos Ladrones prometieron;
por el uno de los dos
se levantó con el Cielo.

Tambien prometió su ayuda
el buen Simon Cyrineo,
y aunque le costó trabajo,
halló descanso en hazerlo.

Una Lanza le ofreció
al Verbo Divino un Ciego;
pero le fué bien pagada,
pues le dió la vida en premio.

Su Preciosissima Madre
le prometió el Sentimiento,
con su Soledad sagrada,
herida de amor inmenso.

Todos le ofrecen humildes,
y el de todos recibiendo,
el Cordero, Espada, y Llaves,
el Aspa, con el Pellejo.

La Sierra, con el León,
el Toro, con el Romero,
la Leña, con las Parrillas,
Rosario, Enterramiento.

Llagas, la Cruz, y la Iglesia;
Saetas, Nave, y Silencio,
las Piedras, Cetro, y Corona,
el Corazon, con el Pecho.

Montante, y la Profecia,

la Vara, Flores, y el Peso,
Nicodemus, tres Marias,
Madre del Divino Verbo.

Regente, y Hebreos, Ladrones
Longinos, y Cyrineo,
conociendo el mismo Amor
de cada qual los afectos.

El dia del Desposorio
vino al Verbo un Mensajero,
y confortandole dixo,
que ya llegava el tiempo.

Porque las Almas estavan
del infierno, y mundo entero
esperando ansiosamente
su precioso advenimiento.

Y sin detenerse un punto;
enamorado, y resuelto,
le pide á su amada Cruz
un abrazo, y ella luego

En sus brazos le recibe
con grandissimo contento:
fué la Amistad de manera,
y el amor tan verdadero,

Que por dár al Alma vida,
en sus brazos quedó muerto,
Viernes á las tres del dia
se eclipsaron los Luzeros.

Turbaronse las Estrellas,
pararon los Elementos,
el Sol se vistió de Sangre,
y la Luna de lo mesmo;

El Mar vertió finas perlas,
que las tenia en su centro,
y el Campo produjo flores
de amarillo, azul, y negro.

Rompieronse los peñascos,
se estremeció el Universo,
vistiendose el Sol de luto,
porque vió al mejor Sol muerto.

Con

Con que tan gran regozijo
se nos bolvió en llanto tierno:
Dulce Jesus de mi vida,
Sacratissimo Maestro,

Si mis pecados tan graves
son los que assi os tienen puesto,
essa Espada que os dió Pàblo
passa , Señor , por mi cuello,

Dén buelta á mi corazón
las Llaves que tiene Pedro,
porque dentro dél veays,
que os amo como á Dios mismo.

Si os dió San Simon la Sierra,
yo , Señor , os di el tormento;
y assi es justo , Dueño mio,
padezca con Vos á un tiempo.

Y aunque por mis graves culpas
tan gran dicha no merezco,
espero veros humano,
pues hombre os pinta Matheo,

Y Dios con Divina union,
Rey de la Tierra , y Cielo,

perdonad mis graves culpas,
y mi osado atrevimiento,

Que si esta Letra compuse,
es porque miré en un Templo,
en un hermosa Capilla
un Retablo de lo mesmo.

En que contemplé humillado,
las ternezas , y lamentos,
y el ardiente afecto puro,
de la Madre del Consuelo.

Este Sacro Desposorio,
dulcemente contemplemos,
siguiendo con viva Fé,
al puro , y manso Cordero.

Que si con Cruz , y trabajos
entró Jesus en su Reyno,
como podremos sin ella!
entrar en el Reyno ageno ?

Si rendidos le imitamos,
y lloremos nuestros yerros,
conseguiremos su Gracia,
y despues su Gloria en premio.

Barcelona : En la Imprenta de los Herederos de Juan Jolis,
en la calle de los Algodoneros.